
СИСТЕМА КИБЕРСИН: ОБЩИЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

*Удалов Иван Дмитриевич – студент
Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации*

Аннотация. В данной работе будут рассмотрены принципы работы системы под названием Киберсин, реализация которой проходила в 1971-1973 годах прошлого столетия в Чили. Данная тема

является интересной для научного сообщества, так как она представляет особый взгляд на плановую экономику, принципы построения системы народного хозяйства и др. Более того, в связи со стремительным развитием компьютерных технологий и изобретением новых способов передачи данных, вопрос о внедрении компьютерных сетей в управление государственной экономикой становится более востребованным.

Ключевые слова. Стаффорд Бир, Киберсин, Чили, Сальвадор Альенде, ОГАС.

CYBERSYN SYSTEM: GENERAL AND COMPARATIVE ANALYSIS

*Udalov Ivan Dmitrievich,
student of the Financial University under the Government of the Russian Federa-
tion*

Abstract. In this work, we will consider the principles of the system called Cybersyn, the implementation of which took place in 1971-1973 in Chile. This topic is interesting for the scientific community, since it presents a different view of the planned economy, the principles of building the national economy system, etc. Moreover, in connection with the rapid development of computer technology and the invention of new methods of data transfer, the question of the introduction of computer networks in public administration the economy is becoming more in demand.

Keywords. Stafford Beer, Cybersyn, Chile, Salvador Allende, OGAS.

DOI: 10.5281/zenodo.4754211

Вопрос о построении эффективной социалистической экономики пытались решать представители разных научных школ и направлений. В этой области было разработано немало теоретических и практических систем, которые демонстрировали разные степени эффективности.

В рамках данной работы освещаются основные схемы функционирования системы Киберсин, предьстория её создания, а также проводится общий сравнительный анализ с другой небезызвестной системой ОГАС, разработанной в СССР академиком В. М. Глушковым в 60-х годах прошлого столетия.

Прежде чем обращаться к непосредственному анализу свойств объекта исследо-

вания, стоит обратить внимание на сам предмет кибернетики, на вопрос совместимости её положений с основами учения Маркса, так как ещё в середине прошлого столетия отечественные идеологи критиковали её за «механистический подход».

Основы кибернетики были заложены американским учёным Норбертом Винером, который полагал, что мозг человека практически полностью эквивалентен процессорам ЭВМ, что создаёт предпосылки для замены человека в процессе управления машиной. Данный тезис и послужил основой для критической статьи «Кому служит кибернетика» в журнале «Вопросы философии» [6].

Однако в будущем специалисты из стран социалистического лагеря переработали ключевые основы данной науки, таким образом избавив её от идеалистических признаков. Например, восточногерманский философ Георг Клаус, в отличие от Винера и его коллеги Шеннона, не выделял информацию, как некую третью категорию, отличную от материи, а наоборот представлял её как необходимый атрибут последней, что в дальнейшем подтвердит и советский академик В. М. Глушков. Также Г. Клаус указывает, что выбор диалектического материализма как базиса философии кибернетики является верным решением и подтверждает это построением кибернетических моделей диалектических систем Маркса. Обращаясь к Словарю по кибернетике 1969 года (под ред. Георга Клауса), можно увидеть, что диалектические противоречия проявляются тогда, когда «колебания системы становятся всё сильнее, выводя систему (т. е. производственный базис) из состояния стабильности (устойчивости), что, в конечном итоге, приводит к разрушению её качественных свойств» [8]. Конфликт классов в данном случае можно интерпретировать как всевозрастающий поток обратной реакции внутри системы, рождающий колебания, вследствие чего приводящий систему в состояние неустойчивости. Модель, зависящая от обратной связи, имеющая возможность реагировать на изменения условий окружающей среды, может считаться устойчивой. В это же время капиталистический строй перестал быть подобной системой, так как в его рамках не представляется возможным предоставить адекватный ответ на возникшую после борьбы классов обратную связь, из-за чего ему суждено отмереть, сменившись на более прогрессивную формацию.

Таким образом, вопреки распространённому мнению, принципы кибернетики не противоречат марксистской теории и могут быть использованы при создании плановых систем народного хозяйства.

Перейдём же непосредственно к истории самой системы Киберсин: в 1970 году английскому кибернету Стаффорду Бирю пришло приглашение от главы чилийской корпорации CORFO (Корпорации развития производства) Фернандо Флореса, содержащее предложение возглавить работы по созданию в этой латиноамериканской стране электронной компьютерной сети для управления предприятиями и экономикой в целом.

К осени 1971 года проект Киберсин (сокращение от «кибернетическая синергия»)

был полностью готов к реализации, а начало его функционирования в неполном объёме было назначено на весну следующего года по ряду причин: обострилась внутри- и внешнеэкономическая обстановка. В связи с политикой социалистического правительства С. Альенде многие фермеры внутри страны, реагируя на укрупнения хозяйств и ликвидацию их прав на владение этой землёй, стали забивать скот, породив тотальный дефицит мяса в стране [7]. Помимо этого, Соединённые Штаты стали оказывать давление на своих и других инвесторов, вложивших деньги в медную промышленность Чили, в ответ на национализацию банков и ряда промышленных предприятий. Это привело к росту инфляции и падению уровня жизни населения в стране.

Кроме этого, по свидетельствам самого Стаффорда Бира, у ортодоксального крыла коалиции «Народное единство» имелся альтернативный вариант преобразований по типу «государственного планирования». Однако выбор был сделан в пользу модели Бира, так как она предполагала широкое самоуправление у рабочих предприятия, а также была менее подвержена бюрократизации.

Немаловажной деталью являлось то, что до Бира и его соратников никто не был так близок к практической реализации кибернетических методов управления, поэтому им предстояло стать первопроходцами.

Рассмотрим трудности, с которыми пришлось столкнуться команде новаторов при реализации своего проекта. Во-первых, наличие технической отсталости Чили в плане технологий передачи и обработки информации. Хотя в то время компьютеры уже использовались для решения практических задач, но в больших масштабах такое могли позволить себе только развитые страны. По словам Бира, на начало семидесятых годов в Чили было менее 100 компьютеров по всей стране. Однако в то же время в наличии имелось большое количество телексов, оставшихся от предыдущего правительства (устройств, впервые созданных в 1920-х годах, как более эффективной версии телеграфа). Именно поэтому Бир и его соратники решили использовать эти устройства для реализации своего проекта, что в дальнейшем привело к техническим проблемам.

Во-вторых, существовала противоречивая ситуация, заключавшаяся в том, что одна большая часть населения способствовала внедрению данной системы в жизнь, стремясь даже попасть в ряды обеспечивающих специалистов, а другая, наоборот, саботировала (в основном, это были латифундисты и мелкие предприниматели, потерявшие свою собственность).

Тем не менее проект в определённой степени был реализован к концу 1972 года и даже помог решить несколько очень важных государственных проблем. Например, во время забастовки грузоперевозчиков в октябре 1972 года сеть телексов была использована для снабжения страны продовольствием и топливом через лояльных перевозчиков путём отправки им прямых указаний в реальном времени.

Тем не менее, кризис в стране продолжался, а Стаффорд Бир стал замечать, что

его идеи постепенно начинают искажаться. Так, по его собственным высказываниям, проект под влиянием правящих кругов стал бюрократизироваться: планы стали «спускать сверху», вызывая недовольство работников предприятий, которые хотели сами участвовать в управлении производством.

В итоге, в сентябре 1973 года в Чили произошёл военный переворот, который окончательно положил конец смелому начинанию Бира и Альенде и ознаменовал переход к неолиберальной доктрине в экономической политике.

Перейдём же теперь непосредственно к самой системе Киберсин и рассмотрим её составляющие.

Каждый её элемент был органически взаимосвязан с другими, образуя структуру, которая в определённой степени напоминает человеческий организм.

Первым и самым важнейшим элементом являлся «Кибернет» - сеть из 500 телеков, расположенных на предприятиях разных отраслей, которые обеспечивали обмен информацией как по горизонтали, так и по вертикали.

«Киберстрайд» представлял собой особый комплекс кибернетических программ, основанный на особом языке программирования и совокупности уникальных кибернетических алгоритмов, задачей которого было обрабатывать потоки информации, поступающие с различных предприятий, распределять их по степени важности и срокам их решения.

«Чеко» (сокращение от «Чилийская экономика») представляла собой виртуальную математическую модель экономики Чили, состоящую из совокупности элементов «Кибернета» и обладающую их свойствами. Целью её функционирования являлось проведение экспериментов по принятию определённых экономических мер и выявлению возможных эффектов, которые они могут оказать, тем самым оценивая возможности применения данных инициатив в реальной экономике.

Операционная комната представляла собой головной центр системы, в которой в реальном времени решались вопросы координации развития экономики страны, а также выносились на обсуждение проблемы, которые не были решены на более низших уровнях управления.

Система «Киберфолк», оставшаяся в теории, должна была выполнять функции обратной связи. Сотрудники Операционной комнаты при помощи этой системы могли бы измерять степень удовлетворённости населения ситуацией в стране. Для этого предполагалось размещать в каждом доме или на предприятия специальные сенсоры в виде половин циферблатов, перемещая стрелку, на котором, группа людей от дома или предприятия могла сообщить степень своего удовлетворения жизнью. Таким образом, здесь использовался совершенной иной метод изучения общественного мнения, а именно: алгедонический, который заключается в посылании системе однотипных сигналов, чтобы узнать в каком она состоянии: удовлетворительном или нет.

Общая схема системы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Общая схема составляющих системы «Киберсин» [1]

Облака слева представляют собой окружающую среду, из которой системы берут необходимые ресурсы и информацию. Система 3 представляет собой уровень корпоративного менеджмента, который подразумевает под собой в рамках подсистем управление отдельными предприятиями, а в рамках всей системы – всех. Система 2 представляет собой орган административной власти, который регулирует правовые и смежные вопросы между работниками различных сфер и т. д. Система 4 отвечает за прогнозирование и составление планов на будущее. Кроме того, она обеспечивает связь системы в целом и каждой подсистемы с внешним миром.

Конечно, при работе системы возникали проблемы: например, запоздалый приход информации в Центр. Это было вызвано свойствами устаревшего оборудования. Кроме этого, сообщение о потенциальной нехватке угля на одном из цементных заводов пришло спустя несколько дней, за время которых руководитель смог сам ре-

шить проблему, переговорив с начальством близлежащей угольной шахты. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на стимуле предприятий отсылать информацию в Центр.

Большой проблемой также являлось отношение населения страны к правительству и его неосведомлённость об устройстве механизма управления страной. Для просвещения народных масс Бир разработал пять принципов, которые должны были повсеместно пропагандироваться:

1. Правительство – помощник народа (подразумевал под собой увеличение доверия правительству).

2. Помогать – значит помогать немедленно (для успешного функционирования системы Киберсин необходимо было привить привычку народу при возникшей проблеме сразу напрямую обращаться к начальству, чтобы сократить время получения ответа).

3. На дороге помощи правительству указатели расставлены (каждый госслужащий обязан иметь строго узкое число вопросов, с которыми он взаимодействует, при этом он обязан перенаправлять заявителя к другим специалистам в случае, если обратились к нему по другим вопросам).

4. У помощи есть имя и лицо (расширение ответственности госслужащих).

5. Будущее начинается сегодня (если создавать и поддерживать кризисную ситуацию, то она не пройдёт просто так, поэтому необходимо продолжать работать).

Несомненно, вышеназванная система не была единственной в своём роде. Существовали похожая система в Болгарии, попытки внедрения кибернетических принципов в экономику предпринимались в Уругвае, Парагвае, ГДР, СССР и других странах. Однако мы проведём сравнение с наиболее известным аналогом, а именно ОГАС Виктора Глушкова. Данный проект был реализован в очень малом масштабе и вопреки планировавшимся принципам.

Ключевым различием систем является разность масштабов. Киберсин подразумевал осуществление управление промышленностью в рамках средней страны с небольшой численностью населения, в то время как целью ОГАС ставилось управление всей экономикой в целом в рамках экономических регионов со своей природной, культурной и иной спецификой. Таким образом, Киберсин не мог выдержать управление сферой сельского хозяйства из-за несовершенства системы телексов и особой специфики географии и уровня технологического развития Чили.

Во-вторых, ОГАС не включал в себя получение обратной связи от населения напрямую. Измерять настроения и удовлетворённость населения предполагалось статистическими методами или социологическими, в то время как Киберсин включал в себя централизованный механизм сбора отзывов населения.

В-третьих, внедрению Киберсина должна была сопутствовать массовая просветительская кампания, которая даже была частично начата: выпуск песен на научную

и кибернетическую тематику, создание художественных объектов, а также фильмов, так как большая часть населения не доверяла социалистическому правительству, и в их сознании жили стереотипы феодальной эпохи. Целью команды Бира было также помочь измениться мировоззрению людей, чтобы выстроить горизонтальную систему управления страной вместо жёсткой иерархии. ОГАС же по своей сути была ближе к иерархии, хотя элементы горизонтального управления в ней также присутствовали.

* * *

В заключение необходимо подчеркнуть, что данная система являлась уникальным опытом построения социализма, по своей структуре качественно отличающегося от моделей социализма в других странах соцлагеря. В условиях компьютеризации развитых стран, приближения к изобретению сверхмощного квантового компьютера, а также прохождения через Третий информационный барьер (согласно теории В. М. Глушкова), сопряжённого с возрастающим объёмом производимой человечеством информации и неспособностью её полноценной обработки мозгом человека из-за предела мыслительных возможностей, а также очень малого масштаба применения компьютерных технологий [3], человечеству приходится задуматься о новых перспективных схемах экономического строительства. Компьютерные сети в этой связи являются одним из методов достижения успеха на этом пути, и хотелось бы выразить надежду на то, что в будущем именно они облегчат человечеству движение по линии прогресса.

Литература

1. Бир С. Мозг фирмы / С. Бир – М.: Либроком, 2009. – 416 с.
 2. Глушков В.М. Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС / В.М. Глушков – М.: Статистика, 1975. – 160 с.
 3. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики / В.М. Глушков – М.: Наука, 1987. – 552 с.
 4. Клаус Г. Кибернетика и общество / Г. Клаус – М.: Прогресс, 1967. – 432 с.
 5. Морозов Е. The Planning Machine / Морозов Е. // The New Yorker. – Нью-Йорк, 2014.
 6. Материалист, Кому служит кибернетика // Вопросы философии. – 1953. - №5. – С. 210-219.
 7. Отеро Л. Разум и сила Чили. Три года Народного единства / Л. Отеро – М.: Прогресс, 1983. – 232 с.
 8. Klaus G. Wörterbuch der Kybernetik / G. Klaus – Berlin: Dietz-Verlag, 1979.
-